

MAVSUMIY QURT BOQISH JARAYONIDA ANTISEPTIK VOSITALARDAN FOYDALANISHINI QO‘LLASH TUT IPAK QURTINING BIOLOGIK KO‘RSATKICHLARIGA TA‘SIRI

CH.I. Bekkamov¹, D.A. Ismatullayeva², N.O. Rajabov³, U.A. Ospanova⁴

¹ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori,

²Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti ”Tut ipak qurti va tut kasalliklari va zararkunandalariga qarshi kurashish“ laboratoriyasi mudiri, q.x.f.d., professor

³ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti,

⁴ToshDAU Ipakchilik va tutchilik mutaxassisligi I- bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941829>

Annotatsiya. Respublikamizda bahorgi va yozgi qurt boqish mavsumlarida tut ipak qurtlarini parvarishlashda beriladigan tut bargini ozuqaviylik xususiyatlarini saqlash va uchraydigan tkasalliklarni oldini olishda antiseptik vositalar foydalanish va ularni tanlab olingan konsentratsiyalari qo‘llanilsa yaxshi natijalar berishi kuzatilib, lichinkalar rivojlanish davrini hamda yoshdan-yoshga muvofaqqiyatli o‘tishi hisobiga lichinkalarning biologik (qurtlar hayotchanligi, navli pillalar soni, bir dona pilla og‘irligi) va qurtlik davrini davomiyligida yuqori bo‘lganligi va olingan pillalarni mahsuldorligi oshganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: Tut ipak qurti duragayi, inkubatsiya, bahorgi qurt boqish, qurtlik davri davomiyligi, lichinka, parvarishlash, qurtxona, agrotexnika, iqlim sharoiti, tut bargi, tashqi muhit omillari, uslubiyot, patogen, mikroorganizm, sanitariya-gigiena, immunitet, yuqumli kasalliklar, biologik ko‘rsatkichlar, yashovchanlik, antiseptik vositalar, ishchi eritma, preparat, sog‘lom pilla, hosildorlik, navli pilla.

Аннотация. В нашей республике при выращивании тутового шелкопряда в весенний и летний сезоны выращивания наблюдаются хорошие результаты при использовании антисептических средств и их выбранных концентрациях для сохранения пищевых свойств листьев тутового шелкопряда и профилактики встречающихся заболеваний, а также за счет успешного перехода личинок из возраста в возраст, биологическая (жизнеспособность гусениц, количество сортовых коконов, масса одного кокона) и продолжительность гусеничного периода личинок была высокой, а продуктивность полученных коконов увеличилась.

Ключевые слова: гибрид тутового шелкопряда, инкубация, весеннее кормление червями, продолжительность периода дегельминтизации, личинка, уход, червятник, агротехника, климатические условия, лист тутового дерева, факторы окружающей среды, методология, патоген, микроорганизм, санитарно-гигиенические условия, иммунитет, инфекционные заболевания, биологические индикаторы, жизнеспособность, антисептические средства, рабочий раствор, приготовление, здоровый кокон, продуктивность, сортовой кокон.

Abstract. In our republic, when growing mulberry silkworms in spring and summer growing seasons, good results are observed when using antiseptic agents and their selected concentrations to preserve the nutritional properties of mulberry silkworm leaves and prevent occurring diseases, as well as due to the successful transition of larvae from age to age, the biological (viability of caterpillars, number of varietal cocoons, weight of one cocoon) and

duration of the caterpillar period of larvae were high, and the productivity of the obtained cocoons increased.

Key words: hybrid tutovogo silkworm, incubation, versennee kormlenie chervyami, prodolzhitelnost perioda degelmintizatsii, larva, ukhod, wormery, agrotechnics, climatic conditions, leaf tutovogo dereva, faktori okrujayushchey sredy, methodology, pathogen, microorganism, sanitary-hygienic conditions, immunity, infectious diseases, biological indicators, health, antisepticheskie sredstva, working solution, preparation, healthy cocoon, productivity, sorting cocoon.

KIRISH.

Mamlakatimizga tut ipak qurtining olib kelinishi va xonakilashtirilishiga bir necha asrlar o'tishiga qaramay, bizning hududlarimiz tut ipak qurtining rivojlanishi uchun noqulay sharoit bo'lib kelmoqda. Shunga qaramasdan, mintaqamiz iqlimini afzalligi – quruq va quyoshli kunlar mavjudligidir, bu esa o'z navbatida tut ipak qurtini parvarishlash jarayonida zambrug'li va bakterial kasalliklarni oz miqdorda uchrashidan dalolat beradi.

Shunga ko'ra, subtropik hududlarda iqlimining afzalligi shundan iboratki, quruq va quyoshli kunlarni ko'p bo'lishligi tufayli o'z navbatida tut ipak qurtlarini parvarishlash jarayonida bakterial, virus va zambrug'li va pebrina kasalliklarini uchrashidan dalolat beradi.

Ipak qurti atrof-muhitga zararli ta'siri juda past bo'lgan qishloq xo'jaligi tarmog'i hisoblanadi. Ipakchilik bilan shug'ullanadigan mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlanishiga qishloq xo'jaligining bu sohasi ulkan hissa qo'shmoqda. Ammo, ipak qurtini parvarishlash uni kasallantirmasdan hosilini yig'ib olish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tut ipak qurtida uchraydigan yuqumli kasalliklarini bugungi kunda lichinkalarning yashovchanligi va yetishtiriladigan pilla hosildorligini kamayishiga olib kelmoqda. Mazkur yuqumli kasalliklar bilan kurashish va uni oldini olishda xorij hamda mahalliy olimlar yuqori natijalarga erishganlar. Ipak qurtini yuqumli kasalliklardan himoya qilish orqali raqobatbardosh pilla hosilini oshirish demakdir. Shuning uchun ham uchraydigan kasalliklardan himoalanishning eng asosiy usullaridan biri ommaviy yuqumli kasalliklarning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi va tahlili. Hayvonlar va hashoratlarni hayotiy davrlarida o'limiga olib keluvchi infeksiyalarni keltirib chiqaradigan patogen bakteriyalar va zamburug'lar ham ipak qurtlarini o'ldirishi mumkinligini [1,4] lar tadqiq qilganlar. Ilmiy tadqiqotlar sinovida tut ipak qurti bakterial infeksiyasi modelidan turli xil mikrobia to'qimalarining terapevtik samaradorligini tekshirish uchun foydalangan va terapevtik jihatdan samarali yangi antibiotik-lizosin E preparatini muvaffaqiyatli ekanligini istiqbolli ishlarida aniqlashgan.

[2,3] lar *Bombyx mori L.* ni bakteriyali, virusli va zamburug'li patogenlarni rivojlanish fazalari, tarqalish sabablari va kasallanish darajasini cheklashda ularning molekulyar ta'sir mexanizmlarini o'rganganlar.

Bundan tashqari, ipak qurtining immunitetini yaxshilash uchun immun omillarining molekulyar jihatlarini va ularni tartibga solish mikrobia kasalliklarga qarshi kurashish uchun foydali bo'lishini takidlaydilar.

Bu borada Hindiston olimlarini o'tkazgan tadqiqotlariga ko'ra, bugungi kunda bakteriyali kasalliklarda probiotiklarni qo'llash tut ipak qurti kasalliklarini ekologik jihatdan davolashda ijobiy yo'l ochadi va natija beradi deb xulosa qilishgan [6,7].

Undan tashqari, Hindiston olimlari (*Bombyx mori L.*) ipak qurtining virusli kasalliklariga qarshi kumush nanoterapiyasini o‘z tajribalarida sinab ko‘rganlar, bunda yagona hujayrali oqsil (*Spirulina platensis*) tomonidan sintez qilingan kumush nanozarrachalar eng kuchli antiviral faollikni ko‘rsatgani aniqlangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, bitta hujayrali oqsil bilan sintezlangan kumush nanozarrachalar qo‘shimchasi ipak qurtining virusli kasalliklariga qarshi kurashda istiqbolli samara berishi isbotlangan [8,9,10].

Buning isboti sifatida tut ipak qurtlarini laboratoriya sharoitida Pure Mysore×NB4D2 duragayi Lact-Act tarkibida (*Lactobacillus sporogeniz*, *Bacillus thuringiensis*) bo‘lgan probiotik kukuni bilan purkalgan tut barglari bilan parvarishlaganda kasallangan lichinkalarni 60,0-62,0 % gacha saqlab qolish mumkinligini aniqlaganlar [5].

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlardagi va ilmiy tadqiqot ishlari natijalari bo‘yicha olingin ma‘lumotlarni inobatga olib, hashoratlarda ya‘ni tut ipak qurtlarida uchraydigan yuqumli kasalliklarni tarqalishini oldini olish va kasalliklarni rivojlanish davrlarida bartaraf etishda antiseptik vositalarni qo‘llash va ularni kompleks ta‘sirini o‘rganishni mazkur ilmiy tadqiqot ishimizda maqsad qildik [11,12].

Tadqiqotni o‘tkazish joyi, ob‘ekti va materiali: Ipakchilik ilmiy-tadqiqot instituti ”Tut ipak qurti va tut kasalliklari va zararkunandalariga qarshi kurashish“ laboratoriyasida mahalliy va xorijiy tut ipak qurti urug‘lari, lichinkalar parvarishlash davrida antiseptik vositalar bilan tut barglariga ishlov berish uslubiyoti. Tut ipak qurtining katta yoshlarida har kuni 2 mahal (ertalab va kechkurun) qurtlarga vositalarni ishchi eritmalarida yuvilib, toza qog‘ozga suvdan sergitish uchun yoyildi, so‘ng ushbu barglar bilan oziqlantirildi.

Antiseptik vositalarning ishchi eritmasini tayyorlash uslubiyoti va texnologiyasi. Bunda preparatlarni turli miqdorlarini pipetka-dozator yordamida bir litr qaynatib sovutilgan yoki distirlangan suvda yaxshilab aralashtirilib eritiladi. O‘tkaziladigan tajribamiz uchun nazorat varianti sifatida oddiy usulda parvarishlanadigan tut ipak qurtlarida variant asosida tadqiqot olib boriladi. Bunda lichinkalarni katta yoshlarida hayotchanligiga ta‘siri va qurt boqish jarayonida orqada qolgan nimjon va nobud bo‘lgan qurtlar aniqlanib, mikroskopikda tekshirish olib boriladi va kasallanish darajasi aniqlanadi.

Bundan tashqari, mazkur preparatlar qo‘llanilganda tut ipak qurtlarining biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganiladi. Tut ipak qurtlarining mahalliy va xorijiy duragaylarni urug‘larini uinkubasiyaga qo‘yish va parvarishlash oq pillali zotlar uchun mo‘ljallangan agrotexnologiya asosida bajarilishi magistrning ilmiy tadqiqot rejasi va dasturi bo‘yicha bajarilishi ko‘zda tutilgan.

Ipak qurtini kasalliklari asosan lichinkalik davrida paydo bo‘ladi va ularni zararlanishi hamda nobud bo‘lishiga olib keladi. Shu maqsadda navbatdagi rejalashtirilgan tajribamizni tumanlashtirilgan ko‘p yillar davomida ishlab chiqarishda qo‘llanilib kelinayotgan mahsuldor mahalliy “Ipakchi -1 x Ipakchi -2” duragay va qislovchi varint sifatida xorij duragaylarini urug‘lari hamda lichinkalaridan foydalanilgan holda vodorod perekisi va tibbiyot spirtini qo‘llash o‘tkaziladigan tajribamizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

O‘tkaziladigan ilmiy tadqiqot ishining tasnifi: Bundan tashqari, ipak qurtlarini qurtlik davrini davomiyligiga tadqiq etadigan preparatlarni qanday ta‘sir ko‘rsatishi va ba‘zi bir ob-havo sharoiti yomon bo‘lgan hududlar sharoitida nazorat variantga nisbatan tajriba variantlarida bu ko‘rsatkichlar qanday natijalarni berishi o‘rganiladi.

Agar tadqiq etiladigan vositalarni organizmga ta‘sir mexanizmini tahlil qiladigan bo‘lsak, adabiyotlar sharhi tahlilidan quyidagilar ma‘lum bo‘ldi. Bunda vodorod perekisi - antiseptik

preparat bo‘lib, shikastlangan teri qoplami va shilliq pardalar qoplagan gipoderma qavati faol to‘qimalarni shikastlanishi va jarohatlanishini oldini oladi hamda mexanik tozalash va organik moddalarni (oqsillar, qon, yiring) faolsizlantirish xususiyatiga ega vosita sifatida foydalanish tajribamizning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Tibbiy spirti yoki etil spirti – antiseptik va shu bilan birga antidot vosita hisoblanadi. Hayvonlar va hashoratlarni tana organlari hamda terisini agrotexnika qoidalarini buzilishi (qurtxonalarni tozaligi va sanitariya-gigiena holatini talab darajasida emasligi, oziqlanish maydonini yoshlari bo‘yicha yetarlicha hajmda tashkil qilinmaganligi va g‘analashni o‘tkazilmaganligi) orqali kasalliklarini oldini olishda va kasallik qo‘zg‘atuvchi mikroorganizmlar ta‘siriga qarshi kurashishda hamda organizmni teri qismlarini turli furunkul, felon, mastit va shu bilan birga jarrohlik asboblarini tozalashda qo‘llaniladi.

Vodorod peroksidning zararsizlantiruvchi ta‘sir mexanizmi ularning mikroorganizm hujayrasining organik moddalarini oksidlash qobiliyati bilan izohlansa, spirt, formalin va ayron (*qiyoslovchi*) kabi suspenziyali antiseptik eritmalar protoplazmani quyiqlashtirishi yoki zichlashtirishi bilan ifodalanadi. Agar protoplazma quyilsa, patogen o‘zini virulentlik xususiyatini yo‘qotadi. Mazkur xulosa va tadbiriq etiladigan vositalar adabiyotlardagi ma‘lumotlar [2,3] bilan to‘g‘ri kelgani bilan izohlanadi.

Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlardagi ma‘lumotlarni inobatga olib, biz ipak qurtlarini kasalliklarini parvarishlash jarayonida tarqalishini oldini olish uchun antiseptik vositalarni qo‘llash va biologik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganishni maqsad qildik.

Tadqiqotni olib borish uslubiyoti: Vositalar bilan tut barglariga ishlov berish uslubiyotiga ko‘ra tut ipak qurtining V-yoshini yetti kun davomida har kuni 2 mahal (ertalab va kechkurun) qurtlarga vositalarni ishchi eritmalarida yuvilib, toza qog‘ozga suvdan sergitish uchun yoyildi, so‘ng ushbu barglar bilan oziqlantirildi.

Vositalarni ishchi eritmalarini tayyorlash uslubiyoti bo‘yicha preparatlarni turli miqdorlarini pipetka-dozator yordamida bir litr kaynatib sovutilgan yoki distirlangan suvda yaxshilab aralashtirilib eritiladi. Tajribamizga nazorat varianti bo‘lib, oddiy usulda parvarishlangan variant xizmat qildi.

Bunda ipak qurtini katta yoshlarida hayotchanligiga ta‘siri va qurt boqish jarayonida orqada kolgan, nobud bo‘lgan qurtlar sanalib, mikroskopik tahlil qilib, kasallanish darajasi aniqlandi. Bundan tashqari mazkur preparatlarni ipak qurtini biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi. Ipak qurtini duragayi inkubasiyaga qo‘yish va parvarishlash oq pillali zotlar uchun mo‘ljallangan agrotexnologiya asosida bajarildi.

Ipak qurtini kasalliklari asosan ularni rivojlanish jarayonini lichinkalik davrida paydo bo‘ladi va ularni zararlab, nobud bo‘lishiga olib keladi. Shu maqsadda tajribada tumanlashtirilgan ko‘p yillar davomida parvarishlanib kelayotkan O‘zbekiston seleksioner olimlari tomonidan yaratilgan “Ipakchi 1 x Ipakchi 2” duragay urug‘lari va qurtlaridan foydalanildi. Ipak qurtlarini III-yoshida variantlar, har bir variantda 3 tadan qaytarishlar shakllantirildi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokamasi: Ipak qurtlarini biologik ko‘rsatkichlariga qo‘llanilgan vositalarni ta‘siri o‘rganildi va aniqlangan ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Bahorgi qurt boqish davrida antiseptik vositalardan foydalanishini lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlari va qurtlik davrini davomiyligi ta’siri (2025-yil).

№	Variantlar	Ipakchi 1 x Ipakchi 2 duragayi			
		Qurtlik davrini davomiligi, kun	Lichinkalarni yashovchanligi, %	Navli pillalar soni, dona	1 dona pillani og‘irligi, g
1.	Vodorod perekisi 0,01%	29	90,0±0,78	180	1,70±0,021
2.	Vodorod perekisi 0,03 %	28	90,5±0,52	181	1,71±0,020
3.	Tibbiyot spirti 0,05 %	27	93,0±2,34	186	1,72±0,010
4.	Tibbiyot spirti 0,07 %	26	94,0±2,34	188	1,72±0,012
5.	Vodorod perikisi 0,03 % + tibbiyot spirti 0,07 %	25	94,5±1,62	189	1,72±0,002
6.	Nazorat variant (oddiy usulda parvarishlangan lichinkalar)	30	84,5±2,33	179	1,66±0,004

* Pd=0,980-0,999

** Pd=0,785-0,999

Ushbu jadvalda keltirilgan 3 ta qaytarishlarni o‘rtacha ko‘rsatkichlariga ko‘ra tajriba variantlarini barcha biologik ko‘rsatkichlarda ijobiy natijalar olingan. Bunda sog‘lom, ya’ni normal pillar soni tajriba vartlarida 180-189 donani tashkil etsa, nazoratda esa 179 dona bo‘ldi. Mazkur ko‘rsatkichni nazorat variantiga nisbatan 1-10 donagacha oshirishga muvofaq bo‘ldik.

1-rasm: Bahorgi qurt boqish davrida antiseptik vositalardan foydalanishini lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlari va qurtlik davrini davomiyligi qiyosiy tahlili.

Mazkur gistogrammada asosiy ko'rsatkichlardan pillani og'irligi tahlil qilinganda, antiseptik vositalar bilan ozuqlangan variantlarda 1,70-1,72 g oralig'ida bo'lsa, unga qarshi nazorat variantida esa 1,66 g ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichda ham tajriba variantlari nazoratga nisbatan 0,04-0,06 grammga ustunligi ma'lum bo'ldi.

Shuningdek, ipak qurtlarini hayotchaligi tajribada 90,0-94,5 % oralig'ida bo'lsa, nazoratda esa 84,5 % tashkil topdi. O'rtadagi farq 5,5-10,0 % tashkil etdi. Bundan tashqari, tut ipak qurtlarini qurtlik davrini davomiyligiga tadqiq etkan preparatlarni qanday ta'sir etkaniga qiziqib, bu ko'rsatkichni ham o'rganildi va natijada nazorat variantiga nisbatan tajriba variantlarida bu ko'rsatkich o'rtacha 2 kunga qisqargani aniqlandi.

Agar tadqiq etilgan vositalarni organizmga ta'sir mexanizmini tahlil qiladigan bo'lsak, adabiyotlardan quyidagilar ma'lum bo'ldi. Bunda vodorod peroksid - antiseptik preparat bo'lib, shikastlangan teri qoplami va shilliq pardalar bilan aloqa qilgan faol kislorod chiqariladi. Hamda mexanik tozalash va organik moddalarni (oqsillar, qon, yiring) faolsizlantirish xususiyatiga ega vosita hisoblanadi.

Tibbiy spirti yoki etil spirti – antiseptik va shu bilan birga antidot vosita hisoblanadi. Yalig'lanish kasalliklarini boshlanishida, organizmni teri kismlarini turli furunkul, felon, mastit va shu bilan birga jarroxlik asboblarini tozalashda qo'llaniladi. Vodorod peroksidning zararsizlantiruvchi ta'sir mexanizmi ularning mikroorganizm hujayrasining organik moddalarini oksidlash qobiliyati bilan izohlansa, spirt va formalin esa protoplazmani quyiqlashtirishi yoki zichlashtirishi bilan ifodalanadi. Agar protoplazma quyilsa, patogen o'zini virulentlik xususiyatini yo'qotadi va olingan ma'lumotlar tahliliga ko'ra xulosa adabiyotlardagi ma'lumotlar bilan to'g'ri kelgani ilmiy jihatdan isbotlandi.

Xulosa

Muxtasar qilib aytganda, ko'pchilik tajribalarda sinovdan o'tkazilgan antiseptik vositalar va ularni tanlab olingan konsentratsiyalari barchasi yaxshi natijalar berdi, ya'ni ipak qurtini rivojlanish davrini muvofaqiyatli o'tishida, ipak qurtini biologik (qurtlar hayotchanligi, navli pillalar soni, bir dona pilla og'irligi) va qurtlik davrini davomiyligida yaxshi natija berishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Govindaraju K. Silver nano therapy on the viral-borne disease of silkworm *Bombyx mori L.* // Journal of Nanoparticle Research. – 2011.
- 2.Kausar S. Immune strategies of silkworm, *Bombyx mori L.* against microbial infections // Invertebrate Survival Journal. Vol.16. – №1.-2019. DOI: <https://doi.org/10.25431/1824-307X/isj.v0i0.130-140>.
- 3.Mixaylov Ye.N. Infektsionnie bolezni tutovogo shelkopyada // Tashkent, 1984. – “O'qituvchi”.
- 4.Panthee S.”Advantages of the silkworm as an animal model for developing novel antimicrobial agents //Frontiers in Microbiology“-2017 <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00373>.
- 5.Rajakumari D.V.S. ”Efficacy of probiotic and nutraceutical feed supplements against Flacherie disease in mulberry silkworm (*Bombyx mori L.*)“– 2007.
- 6.Subramanian S., Mohanraj P., Muthuswamy M.”New paradigm in silkworm disease management using probiotic application of *Streptomyces noursei*“ // Karnataka Journal of Agricultural Sciences. – 2010. – T. 22. – №3.

7.S.Sobirov, N.Axmedov, U.Jumanova –”Ipak qurtining kasalliklari va zarakunandalari” o‘quv qo‘llanma, Toshkent, 2011. O‘quv qo‘llanma.

8.Sobirov S., Axmedov N., Azizov T. –”Ipak qurtining yuqumli kasalliklari diagnostikasi va epizootologiyasi“. Toshkent, 2015. Darslik.

9. Sobirov S., Bekkamov Ch., Rajabov N., Abdikayumova N.”Tut ipak qurti anatomiyasi va fiziologiyasi”. Darslik.104-bet.Toshkent “Navruz nashriyoti” -2020 y.

10.Bekkamov Ch.I.,U.T.Daniyarov,N.O.Rajabov,N.K.Abdikayumova “Ipakchilik va Tutchilik” Toshkent-”Cho‘lpon”nashriyoti 2018y. Darslik 284-bet

11.CH.I.Bekkamov.“Mutaxassislikka kirish” Toshkent, “Xalq nashriyoti” 2023y. Darslik.

12. CH.I.Bekkamov “Ipakchilik asoslari” Toshkent, “Ideal-Press” 2024y. O‘quv qo‘llanma.